

JANUBI-G'ARBIY HISOR NEFTGAZLI REGIONINING TABIIY SAQLAGICHLARI

Usmonov Kuvonchbek Mannonovich,

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, katta o'qituvchi

E-mail: quvonch_uz2@mail.ru

Xo'shvaqtov Fozil Utkir o'g'li,

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti, talaba

Annotatsiya: Yer qobig'ida ma'lum geologik qoidalarga asoslanib neftgazgeologik jihatdan belgilangan hudud va akvatoriyalarda ajratilgan turli toifadagi neftgaz to'plamlarini tarqalish xossa-xususiyatlarini ma'lum regionlarda, ya'ni regional miqyosda, qonuniyatlarini esa global miqyosda o'rganishlik tadqiq etilayotgan geologik makonda yangi neftgaz to'plamlarini ilmiy bashoratlash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: Neft, gaz, kollektor, terrigen, karbonat, g'ovaklik, o'tkazuvchanlik, kapillyar, subkapillyar, g'ovak, kovak, darzlik va bo'shliq.

NATURAL RESERVOIRS OF THE SOUTH-WEST HISOR OIL GAS REGION

Abstract: Studying the characteristics of distribution of different types of oil and gas collections in certain regions, on a regional scale, and on a global scale, in the geological space under investigation, is a new feature in the geological space under investigation. enables scientific prediction of oil and gas collections.

Key words: Oil, gas, reservoir, terrigen, carbonate, porosity, permeability, capillary, subcapillary, pore, cavity, fracture, and cavity.

Hozirgi kunda O'zbekiston katta neftgazlilik potensialiga ega: umumiy maydoni 448,97 ming km² bo'lgan xududinnng 60% neft va gazga istiqbolli hisoblanadi. O'zbekiston hududida 240 ga yaqin neft va gaz konlari ochilgan bo'lib, ular turli toifadagi neftgazli to'plamlar bilan bog'liq.

Respublikamiz hududida beshta neftgazli region ajratiladi:

- Farg'ona neftgazli region;
- Surxondaryo neftgazli region;
- Janubi-G'arbiy Hisor neftgazli region;
- Buxora-Xiva neftgazli region;
- Ustyurt neftgazli region.

Hisor tog‘ining janubi-g‘arbiy tizmalari tektonik jihatdan zamonaviy orogenlarning orogen oblastlariga kiradi va ko‘tarilmalar va botiqliklarning chiziqli-cho‘zilgan zonasini o‘zida namoyon qiladi [1, 2].

Uyumlar hosil bo‘lish nuqtai nazaridan barcha aniqlangan uglevodorodlar uyumlari joylashgan Dehqonobod botiqligi va Odamtosh antiklinal zonasi nisbatan istiqbolli hisoblanadi (1-rasm).

Janubiy-g‘arbiy Hisor neftgazli regionining tektonik tuzilishi

Masshtab 1:200 000

1-rasm. Hisor neftgazli regionining tektonik sxemasi

JG‘HNGR da hozirgi vaqtda uglevodorodlar uyumlari aniqlangan asosiy obyekt murakkab fatsial tuzilishga ega bo‘lgan yura karbonat formatsiyasi hisoblanadi.

Karbonat formatsiyasi kesimida ikki turdagi saqlagich ajratiladi: massiv-qatlamli va massiv.

Massiv-qatlamli saqlagich uchta mahsuldor gorizont bilan namoyon bo‘lgan: XV, XVa va XVI, massiv esa – beshta: XV-RU, XV-P, XV-RO, XVa va XVI.

Regionning eng yirik Janubiy Tandircha va Djarquduq konlari joylashgan massiv saqlagichning tuzilishiga to‘xtalamiz.

Massiv saqlagich litofatsial jihatdan yuqori yura to‘siqli rifi zonasida joylashgan bo‘lib, qo‘shni Buxora-Xiva regionidan sharqqa cho‘zilgan va JG‘HNGR ning sharqiy qismini egallaydi.

Hisor tog‘ining janubi-g‘arbiy tizmalarining massiv karbonat saqlagichini tuzilishining umumiy xususiyatlari: kollektorlarning qatlamli-linzasimon xarakterdagi

joylashuvi va kesimning yuqori qismida (*XV-RU* gorizonti) ularni ajratuvchi zichlashgan jinslar hamda ularning kesimning quyi qismida asosan massiv xarakteri (*XV-R* gorizont); butun saqlagichning hajmida kollektorlar orasida gidrodinamik aloqani hamda *XV-RU* gorizonti yotqiziqalarida keng tarqalgan past g'ovakli kollektorlarni sanoat ahamiyatidagi mahsuldorligini ta'minlovchi darzlilikni keng rivojlanganligi; unga uglevodorodlar uyumlarining massiv va massiv-qatlamli turini bog'liqligi. Bunda ayniqsa, bu rayonda gaz va kondensat zaxiralarining umumiy balansida past g'ovakli kollektorlarning ahamiyatini ta'kidlab o'tish kerak [1].

Karbonat qalinligining yuqori mahsuldor qismi murakkab ichki tuzilishi bilan xarakterlanadi. Saqlagichning katta qismini tashkil etuvchi *XV-RU* gorizont yotqiziqalarida asosan yuqori g'ovaklikka ega bo'lmagan (3-10%) ohaktoshlar va dolomitlashgan ohaktoshlarning yupqa qatlamlari va linzalari (0,4 dan 1,6 m gacha) kollektor hisoblanadi; taxminan ularning yarmining g'ovakligi 6% va undan yuqori, g'ovak turga kiritilgan, qolgan qismining g'ovakligi 3-5% – kollektorning darzli turiga mansub. Ularni saqlagichning hajmida tarqalishi notekis.

XV-RU gorizont kollektorlarining sanoat ahamiyatidagi mahsuldorligi asosan ochiq darzliklarning rivojlangan tizimi bilan ta'minlanadi. *XV-RU* gorizontning kollektorlari past g'ovaklikka ega.

To'siq rif fatsiyasining yotqiziqalari (*P* gorizonti) saqlagichning quyi qismini egallaydi va *XV-RU* gorizontidan kesimda massiv, kollektorlarning nisbatan yuqori g'ovaklikka ega bo'lgan g'ovak turining ko'pligi bilan farq qiladi.

Karbonat qalinligining butun rif osti qismi kollektor emas.

Kollektor jinslarning asosiy hajmi kesimning deyarli to'liq o'tkazuvchan yetarli g'ovaklikka ega bo'lgan, organogen, asosan korallarning yupqa qatlamlari bo'lgan qumoq-suvo'tli ohaktoshlardan iborat qismiga to'g'ri keladi.

Rif hosilalarida yaxshi kollektorlik xossalari ega bo'lgan ($K_g=5-29\%$, o'rtacha ko'rsatkichi 11-13%, $K_{o't}=0,1-500$ mlD, o'rtacha ko'rsatkichi 100 mlD) kollektorlar joylashgan.

Rif usti yotqiziqalari uchun (*XV-RU* gorizont) darzli, jadal dolomitlashgan, turli darajada angidritlashgan, qumoq-suvo'tli ohaktoshlarning keng tarqalganligi xarakterli. O'tkazuvchan yupqa qatlamlar asosan kesimning quyi qismida joylashgan va qumoq-suvo'tli va koralli ohaktoshlar bilan namoyon bo'lgan [1, 2].

XV-RU gorizont jinslarining kollektorlik xossalari *XV-P* gorizontiga nisbatan ancha past ($K_g=5-16\%$, o'rtacha ko'rsatkichi 8,5%, $K_{o't}=0,1-100$ mlD, o'rtacha ko'rsatkichi 16 mlD).

– Rif osti yotqiziqalari uchun (*XV-RO*, *XVa* va *XVI* gorizontlar) mustahkam, afonitli, gilli ohaktoshlarning kichik g'ovakli, past o'tkazuvchan turlarining sanoqli

yupqa qatlamlari bilan keng tarqalganligi xarakterli. Gorizontlarning jinslari yuqori gilliligi bilan tavsiflanadi.

Massiv-qatlamli saqlagich litofatsial jihatdan rifning orqa qismida joylashga riforti kurfaz (qo'ltiq) karbonat jinslar hajmini egallaydi va quyidagi xususiyatlari bilan xarakterlanadi:

- o'zaro gidrodinamik aloqador ikki yoki uchta qatlamdan (*XV-RO*, *XVa* va *XVI* gorizontlar) iborat, shu tufayli bu yerda aniqlangan uyumlar yagona GSK ga ega;
- asosan angidritlardan tashkil topgan *XV* gorizontdagi karbonat jinslarning qatlamli-linzasimon joylashishi va kollektorlarni karbonatlarning linzalari va qatlamlari bilan bog'liqligi;
- massiv kollektorlarni *XVa* gorizontda joylashganligi;
- kollektorning g'ovak sohasining darzli tuzilishini ta'minlovchi darzlilikning keng tarqalganligi.

XV gorizont kollektorlarining g'ovakligi 2-3% dan 10-12% gacha, o'rtacha ko'rsatkichlari: g'ovak-darzli kollektorlar uchun 7-9%, darzli-g'ovak uchun – 3-3,5%.

Darzliliklar bo'yicha o'tkazuvchanlik 500 mD va undan yuqori, o'rtacha o'tkazuvchanlik – 10 mD.

XVa gorizont asosan suvo'tli, qumoq-suvo'tli ohaktoshlardan iborat, ularda darzli-g'ovak turdagi kollektorlar joylashgan ($K_g=6-15\%$, o'rtacha ko'rsatkichi 9-11%, K_{ot} 100 mD gacha o'rtacha 40 mD atrofida) [1, 2].

Asosan mustahkam gilli ohaktoshlardan tashkil topgan *XVI* gorizontda kollektorlar, *XV* gorizontdagi singari sof, gillashmagan karbonatlarning linzalari va qatlamlariga to'g'ri keladi va darzli-g'ovak turi bilan namoyon bo'lgan ($K_g=4-8\%$, o'rtacha ko'rsatkichi 6%, K_{ot} darzliliklar bo'yicha 100-150 mD).

Massiv-qatlamli saqlagichlarda joylashgan tutqichlar tuzilmali sinfga mansub va qanotlari va hatto gumbazi ustsurilma va siljimalar turidagi buzilishlardan iborat antiklinal burmalar bilan namoyon bo'lgan. Bu saqlagichlar uchun yura yotqiziqlarining ustki qismida yotgan tuzlar va angidritlar qatlami qoplama vazifasini bajaradi.

Massiv saqlagichlardagi tutqichlar tuzilmali-litologik turga kiradi, bu saqlagichlar uchun ham massiv-qatlamli saqlagichlardagi yotqiziqlar ekran vazifasini bajaradi.

Karbonat qalinligi yotqiziqlariga asosan massiv-qatlamli turdagi, ba'zan uyumni ekranlovchi bo'ylama yer yoriqlaridan tashkil topgan yagona bir fazali gazkondensat uyumlari joylashgan. Uyumlarning shaklini yer yoriqlaridan tashqari mahsuldor gorizontlarning litologik o'zgaruvchanligi hamda kollektorning differensiyalangan (elemetlari bo'yicha) darzliliklari murakkablashtiradi [1, 2, 3, 6].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Yarboboyev T.N., Usmonov K.M., Axmedov Sh.Sh. Neft va gaz geologiyasi va geokimyosi. Darslik. Qarshi-2022.
2. Yarboboyev T.N. Neftgazli komplekslar: litologiya va tabiiy saqlagichlar. Darslik. Qarshi 2017.
3. Закиров А.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности Узбекистана. Учебное пособие. Ташкент 2013 г.
4. Абидов А.А., О.Ф.Хайитов., И.Х.Холисматов. Нефть ва газ геологияси. Дарслик. Тошкент 2005.
5. Ходжаев А.Р, Акрамходжаев А.М., Бабаев А.Г и др. Нефтяные и газовые месторождения Узбекистана. -Том II, Ташкент, 1974 г.
6. Akramov, B. S., Khayitov, O. G., Usmonov, K. M., Gafurov, S. O., Bekmanov, N. O., & Amonov, T. S. (2022, June). Some aspects of the results of opening, testing and development of exploration wells. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030102). AIP Publishing LLC.
7. Инструкция «О составе, порядке разработки согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство скважин на нефть и газ на территории Республики Узбекистан», НХК «Узбекнефтегаз», Ташкент, 2011.